

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MIJOZLAR XULQ-ATVORINI TAHLIL QILISH ZARURIYATI

Qurbaniyazov Amangeldi Erniyazovich-University of Innovation Technologies, Dasturiy injiniring kafedraasi dotsenti v.v.b, PhD.

Amangeldieva Shoxista-University of Innovation Technologies, Dasturiy injiniring yunalishi 1-kurs talabasi.

Annotatsiya: Mazkur tezisda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib mijozlar xulq-atvorini tahlil qilishning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda mashinada o'rganish, katta ma'lumotlar tahlili va raqamli marketing vositalari orqali iste'molchilarning xarid qilish xatti-harakatlarini aniqlash, prognoz qilish va segmentatsiya qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Natijada sun'iy intellekt asosidagi tahlil usullari biznes jarayonlarini optimallashtirish, mijozlar bilan samarali aloqani yo'lga qo'yish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil ekanligi ko'rsatib berilgan.

Annotation: This thesis highlights the importance of analyzing customer behavior using artificial intelligence technologies. The study examines issues of identifying, forecasting, and segmenting consumer purchasing behavior through machine learning, big data analysis, and digital marketing tools. As a result, it has been shown that methods of analysis based on artificial intelligence are an important factor in optimizing business processes, establishing effective communication with clients, and increasing competitiveness.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, iste'molchi xulq-atvori, raqamli marketing, mashinada o'rganish, qaror qabul qilish

Key words: Artificial intelligence, consumer behavior, digital marketing, machine learning, decision-making

Sun'iy intellektga asoslangan bashoratli tahlil biznesning iste'molchilar xatti-harakatlarini bashorat qilish usulini sezilarli darajada o'zgartirdi va ko'pincha tarixiy ma'lumotlar va demografik omillarga tayanadigan an'anaviy metodologiyalardan ustun keldi. Mashinani o'rganish (ML) asosida ishlaydigan bashoratli modellar real vaqt rejimida juda ko'p miqdordagi iste'molchi ma'lumotlarini qayta ishlashi mumkin, bu esa marketologlarga kelajakdagi iste'molchilar harakatlarini oldindan ko'ra bilishga yordam beradigan tendentsiyalarni aniqlash imkonini beradi. Bu imkoniyat ko'plab sohalarda, ayniqsa savdo kompaniyalar foydalanadigan elektron tijoratda ahamiyatli.

Kompaniyalar bunday biznes raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishlari va samarali marketing strategiyalarini amalga oshirishlari uchun iste'molchilarning potentsial mijozlarining xatti-harakatlarini va mahsulot yoki xizmatlarni sotib olish niyatlarini tahlil qilish, modellashtirish, shaxsiylashtirish, bashorat qilish va ta'sir ko'rsatishga yordam beradigan ma'lumotlarni to'plash va saqlash juda muhimdir.

Texnologik taraqqiyot tufayli odamlarning hayoti va xarid qilish xatti harakatlari o'zgardi. Jamiyatlar doimiy ravishda o'zgarib va rivojlanib bormoqda, ular o'z tuzilmalarini, kommunikatsiyalarini va ish muhitini har kuni takomillashtirmoqdalar. Iste'molchilarning odatlari, tanlovi va reaksiyalariga ta'sir qiladigan omillar to'plamiga asoslanib, shunga mos ravishda o'zgaradi va farqlanadi.

Dunyo bo'ylab foydalanuvchilar har kuni raqamli platformalarga doimiy ravishda ulanadilar va katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqaradilar. 2025-yilga kelib dunyoda yaratilgan, olingan, nusxalangan va iste'mol qilingan ma'lumotlarning umumiy miqdori tez sur'atlarda o'sib, 181 zettabaytga yetdi.(1 - rasm).

1-rasm. 2010 yildan 2025 yilgacha yaratilgan butun dunyo bo‘ylab ma’lumotlar.

Manba <https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created>

Katta ma’lumotlar tahlili qaror qabul qiluvchilarga aniqroq, arzonroq, istiqbolli va mas’uliyatli qarorlar qabul qilishga yordam beradigan va noma’lum ma’lumotlarni ochib berish maqsadida ma’lum o‘zgaruvchilar yoki atributlar o‘rtasida potentsial korrelyatsiyalar yoki sabablarni to‘plash, tahlil qilish va taqdim etishni anglatadi. Shunga qaramay, katta ma’lumotlar tahlili murakkab sun’iy intellekt algoritmlari deb nomlanuvchi mashina o‘rganish va ma’lumotlarni qazib olishdan foydalangan holda bashoratli tahlilga asoslangan [1].

Quyida sun’iy intellekt yordamida mijozlar xulq-atvorini tahlil qilishning asosiy yo‘nalishlari keltirilgan:

№	Nomi	Mazmuni	Amalga oshirish mexanizmi	Natija
1	Mijozlarni segmentatsiya qilish	Sun’iy intellekt algoritmlari yordamida	-yosh va demografik ma’lumotlar; -xarid qilish chastotasi;	kompaniya har bir segment uchun alohida marketing

		mijozlarni turli guruhlarga ajratish.	-qiziqishlari; -daromad darajasi va b;	strategiyasi ishlab chiqadi
2	Xarid qilish xatti-harakatlarini prognoz qilish	SI tizimlari mijozlarning oldingi xaridlarini tahlil qilib, kelajakdagi xarid ehtimolini prognoz qiladi.	- qaysi mahsulot ko'proq sotilishi ; -qaysi mijoz yana xarid qiladi ; -qaysi mijoz xizmatni tark etishi mumkin va b;	ma'lumotlar tahlili yordamida mijozlarning kelajakdagi xarid qarorlarini oldindan aniqlash mumkin.
3	Tavsiya (recommendation) tizimlari	Sun'iy intellekt mijozga uning qiziqishiga mos mahsulotlarni tavsiya qiladi.	-onlayn do'konlarda mahsulot tavsiyalari; -kino yoki musiqa tavsiyalari; -reklama personalizatsiyasi va boshqalar;	savdo hajmini oshirishga yordam beradi.
4	Sentiment tahlili (mijoz fikrini aniqlash)	SI texnologiyalari mijozlarning matnli fikrlarini tahlil qilib, ularning kayfiyatini aniqlaydi.	-ijtimoiy tarmoqlar; -sharhlar (reviews); - mijoz qo'llab-quvvatlash xabarlari va boshqalar;	kompaniya mijozlarning ijobiy yoki salbiy fikrlarini tez aniqlaydi.
5	Mijozlarning ketishini (churn) aniqlash	SI tizimlari xizmatdan foydalanishni kamaytirgan	-xaridlar tarixi -mijoz shikoyatlari va murojaatlari -demografik ma'lumotlar	kompaniya mijozni yo'qotishdan oldin choralar ko'radi;

		mijozlarni aniqlaydi.		maxsus taklif yoki chegirma beriladi.
6	Real vaqtli xulq-atvor tahlili	Sun'iy intellekt mijozlarning sayt yoki ilovadagi harakatlarini real vaqt rejimida kuzatadi.	-qaysi sahifaga ko'proq kirilmoqda; -qaysi mahsulotlar ko'proq ko'rilmoqda; -savatga qo'shib lekin xarid qilinmagan mahsulotlar va boshqalar.	marketingni tez moslashtirish imkonini beradi.

Bunday tahlillar mijozlarni madaniy, ijtimoiy, moliyaviy, geografik, siyosiy jihatdan va xizmat yoki mahsulot sotib olish to'g'risida qaror qabul qilishda ularning xatti-harakatlarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Iste'molchilarning xulq-atvoriga kelsak, kompyuterlar ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish, qayta ishlash, modellashtirish, aniqlash va yaratish orqali xaridorlarning xulq-atvori va niyatlarini oldindan aytib berishga qodir. Bu qobiliyatlar ularga ma'lumotlarni his-tuyg'ular va harakatlarga talqin qilish va insoniy aloqalarni almashtirish orqali iste'molchilarning xulq-atvorini loyihalash imkoniyatini beradi. Marketing mutaxassislari va qaror qabul qiluvchilar qo'llarida ulkan salohiyatga ega yangi kuchga ega bo'lib, bu ularga mijozlar segmentatsiyasini amalga oshirish va olingan tushunchalarni mijozlar bilan aloqani rivojlantirish, yangi mijozlar qiymatini yaratish uchun qo'llash imkonini beradi [6].

Hozirgi kunda mijozlar xulq-atvori modelini yaratish odatda ma'lumotlarni qidirish algoritmlaridan foydalangan holda mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilishga asoslangan. Biroq, bu tadqiqotchilar uchun qiyin vazifa, chunki noto'g'ri talqin qilingan yoki noxolis ma'lumotlar va natijalar xavfi tadqiqot natijasini chalg'itishi

mumkin. Shunday qilib, mijozlar xulq-atvori modellarida ma'lumotlarni qidirish usullarini qo'llash to'g'ri yondashuvni talab qiladi. [1, 2, 3]

Mobil telefonlar iste'molchilarning xatti-harakatlar modellarini qayta aniqlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu esa xatti-harakatlarga ta'sir qiluvchi kirish joyi, brauzer turi, vaqt, mobil operatsion tizim kabi omillarni o'zgartiradi [4–6].

Mobil telefonlar singari, ijtimoiy tarmoqlar ham marketologlar qo'lida xaridlar va iste'molchilarning xatti-harakatlarini bashorat qila oladigan yoki ta'sir qila oladigan kuchli vositalardir. Onlayn bizneslar dunyoning istalgan vaqtida yoki joyida mijozlari bilan aloqa o'rnatish imkoniyatiga ega. Kompaniyalar o'z mijozlariga ta'sir o'tkazish uchun ijtimoiy media platformalaridan foydalanish, bizneslariga foyda keltirish uchun ijtimoiy media marketing yondashuvlarini umumiy marketing strategiyalariga kiritish imkoniyatlarini anglab yetdilar [7].

Sun'iy intellekt algoritmlari nafaqat iste'molchining o'tmishdagi xatti-harakatlarini, balki marketing xabarini aniq sozlash uchun joylashuv, kun vaqti, ishlatilgan qurilma va hatto ob-havo sharoitlari kabi real vaqt signallarini ham hisobga oladi [8]. Ushbu kontekstual maqsadli yo'naltirish brendlarga mijozlarga aniq vaqtda va joyda to'g'ri xabar bilan murojaat qilish imkonini beradi, bu esa ishtirok etish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, xulq-atvorli maqsadli yo'naltirish kompaniyalarga o'xshash xulq-atvor va afzalliklarni namoyish etuvchi mijozlarning mikro-segmentlarini aniqlash imkonini beradi.

Sun'iy intellektga asoslangan xulq-atvor tahlili iste'molchilarni demografikalar va xatti-harakatlar naqshlari, masalan, ko'rib chiqish odatlari, xarid tarixi va onlayn kontent bilan aloqadorlik bo'yicha guruhlaydi [9].

Sun'iy intellekt iste'molchilar xulq-atvorini tahlil qilish va raqamli marketingda o'zgartiruvchi kuch sifatida paydo bo'ldi, biznesga tajribalarni shaxsiylashtirish, jarayonlarni avtomatlashtirish va kelajakdagi iste'molchilar harakatlarini bashorat qilish uchun mislsiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Sun'iy intellektning ilg'or modellari - masalan, bashoratli tahlil, kayfiyatni tahlil qilish va mashinani o'rganish orqali biznes iste'molchilar bilan real vaqt rejimida dinamik

ravishda aloqada bo'lishi, ishtirok va konversiya ko'rsatkichlarini yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A. Orogun, O. Bukola, Predicting consumer behaviour in digital market: a machine learning approach. 8:8391–8402 (2019). <https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2019.0808006>
2. R.A.E. Ahmeda, M.E. Shehaba, S. Morsya et al., Performance study of classification algorithms for consumer online shopping attitudes and behavior using data mining, in 2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies (Gwalior, 2015), pp. 1344–1349, <https://doi.org/10.1109/CSNT.2015.50>
3. X. Niu, C. Li, X. Yu, Predictive analytics of e-commerce search behavior for conversion. AMCIS. H. Le-wei and L. Yu-sheng, Exploration in commercial websites on the association rules base on the consumers' behavior, in 2011 6th IEEE Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference, chongqing, 2011, (2017) pp. 42–44, <https://doi.org/10.1109/ITAIC.2011.6030146>
4. Ł. Łysik, R. Kutera, P. Machura, Behavioural and technical factors of influence on purchase behaviour of mobile consumers, in Proceedings of the 18th International Academic Mindtrek Conference on Media Business, Management, Content & Services (AcademicMindTrek '14, 2014), <https://doi.org/10.1145/2676467.2676494>
5. L. Muzellec, E. O'Raghallaigh, Mobile technology and its impact on the consumer decision making journey. J. Advert. Res. 58(1), 12–15 (2017). <https://doi.org/10.2501/jar-2017-058>
6. M. Zhang, G. Chen, Q. Wei, Discovering consumers' purchase intentions based on mobile search behaviors, in Flexible Query Answering Systems 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing, ed. T. Andreassen et al., vol. 400 (Springer, Cham., 2016) https://doi.org/10.1007/978-3-319-26154-6_2

7. S. Moro et al., Predicting social media performance metrics and evaluation of the impact on brand building: a datamining approach. *J. Bus. Res.* (2016). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.010>
8. Raji, M. A., Olodo, H. B., Oke, T. T., Addy, W. A., Ofodile, O. C., & Oyewole, A. T. (2024). E-commerce and consumer behavior: A review of AI-powered personalization and market trends. *GSC Advanced Research and Reviews*, 18(3), 66-77. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.18.3.009>
9. Mariani, M. M., Perez-Vega, R., & Wirtz, J. (2021). AI in marketing, consumer research, and psychology: A systematic literature review and research agenda. *Psychology & Marketing*, 39(1), 129-152. <https://doi.org/10.1002/mar.21619>